

МОДЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Ибрагимова Мохинур Санъат кизи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15740076>

***Аннотация.** В статье рассматриваются основные модели государственно-частного партнёрства (ГЧП) как инструменты правового и финансового взаимодействия между государством и частным сектором. Проведён теоретический анализ классификаций моделей ГЧП с учётом степени участия сторон, юридических механизмов реализации и распределения рисков. Автор предлагает обоснование применимости моделей BOT, BOO, DBFO, BLT в условиях правовых систем постсоветского пространства и выделяет ключевые проблемы их правоприменения. Полученные выводы имеют практическую значимость при структурировании ГЧП-проектов и формировании нормативно-правовой базы.*

***Ключевые слова:** государственно-частное партнёрство, модели ГЧП, инфраструктура, инвестиции, контракт, правовое регулирование, риски.*

Введение. Государственно-частное партнёрство (ГЧП) стало одним из ключевых механизмов реализации социально значимых и инфраструктурных проектов в условиях ограниченности государственных ресурсов. Опыт стран Европы, Азии и СНГ показывает, что успех подобных инициатив во многом зависит от правильно выбранной модели ГЧП. Однако в юридической науке сохраняются споры о классификации и определении правовой природы этих моделей, а также о границах допустимого участия частного сектора в публичных проектах.

Цель и задачи исследования. Целью настоящего исследования является анализ существующих моделей ГЧП и выявление проблем их применения в правовом поле. В задачи входят:

- классификация моделей ГЧП;
- выявление правовых и управленческих характеристик моделей;
- анализ соответствия моделей требованиям публичного интереса;
- определение направлений правового совершенствования.

Методы исследования. В работе применялись следующие методы: сравнительно-правовой метод — для анализа моделей ГЧП в зарубежных и национальных юрисдикциях;

- формально-юридический метод — при исследовании законодательной базы;
- системный подход — для выявления взаимосвязей между правовой формой, распределением функций и финансовыми механизмами;
- аналитический метод — при оценке рисков и юридических последствий применения тех или иных моделей.

Основные модели ГЧП и их характеристика.

Государственно-частное партнёрство стало одной из приоритетных форм взаимодействия государства и бизнеса, особенно в сферах, где требуются значительные

инвестиции: транспорт, здравоохранение, образование, энергетика. Успешная реализация ГЧП-проектов во многом зависит от выбора оптимальной модели партнёрства, учитывающей баланс интересов сторон, распределение рисков и устойчивость финансирования. Согласно части 1 статьи 3 Закона Республики Узбекистан «О государственно-частном партнёрстве», «государственно-частное партнёрство — юридически оформленное на определённый срок сотрудничество государственного партнера и частного партнера, основанное на объединении их ресурсов для реализации проекта государственно-частного партнёрства.» Иными словами, ГЧП есть соглашение между государством и частным сектором направленное на выполнение действий по проекту на основе партнёрства. Модель ГЧП — это структурированная форма реализации проекта, определяющая степень участия и ответственности каждой из сторон, финансовые обязательства, а также механизмы управления, владения и эксплуатации объекта. Анализ показывает, что ключевыми формами реализации ГЧП являются следующие модели:

1. BOT (Build–Operate–Transfer) — строительство и эксплуатация объекта с последующей передачей государству;
2. BOO (Build–Own–Operate) — частный партнёр сохраняет право собственности и полностью управляет объектом;
3. DBFO (Design–Build–Finance–Operate) — комплексная модель с полной ответственностью частного партнёра;
4. BLT (Build–Lease–Transfer) — строительство с последующей арендой и передачей государству.

Модели различаются по степени вовлечённости сторон, механизму возврата инвестиций, распределению рисков, срокам реализации и ответственности за управление.

Проблемы правового регулирования. Несмотря на универсальность моделей, их применение в странах СНГ сталкивается с рядом трудностей:

- отсутствие чёткой терминологии и единой правовой классификации;
- неопределённость в распределении ответственности между сторонами;
- низкий уровень правовой защиты инвестора;
- сложности в адаптации международных моделей к местным условиям.

Также наблюдается недостаточная институциональная поддержка при структурировании проектов: отсутствуют типовые контракты, специальные органы сопровождения ГЧП, обученные кадры.

Выводы и предложения. Модели государственно-частного партнёрства являются инструментами гибкой адаптации частного участия в сфере публичной инфраструктуры. Успешный выбор модели зависит от зрелости финансового рынка, правовой системы, рискованной среды и уровня доверия между государством и частным бизнесом. Внедрение и совершенствование моделей ГЧП требует как правовой поддержки, так и институциональной зрелости обеих сторон партнёрства. Выбор модели ГЧП должен базироваться на комплексной правовой, экономической и социальной оценке. Для повышения эффективности механизмов ГЧП в правовом поле автор предлагает:

1. Разработку типологической классификации моделей на уровне закона;
2. Унификацию терминологии и разработку типовых соглашений;
3. Правовое закрепление принципов распределения рисков;
4. Институциональную поддержку через создание национальных центров компетенций по ГЧП.

ИСПОЛЗОВАННИЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Закон Республики Узбекистан «О государственно-частном партнёрстве» от 10 мая 2019 г.
2. Жукова Е.А. Правовые модели государственно-частного партнёрства // Юридический мир. — 2022. — №5.
3. OECD. Public-Private Partnerships: In Pursuit of Risk Sharing and Value for Money. 2021.
4. Лисицкий Д.В. Государственно-частное партнёрство: теория и практика. — М.: Юрайт, 2020.